

УДК 796; 37.037.1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7441705>*Гимазов Р.М.**ORCID: 0000-0001-5200-2321, канд. пед. наук**Попова А.К.**Сургутский государственный педагогический университет**г. Сургут, Россия*

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЕТОДОМ СТАБИЛОМЕТРИИ

Аннотация. В статье представлены результаты оценки воздействия на психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры методом стабиллометрии. Положительные изменения в психоэмоциональном состоянии детей с нарушением интеллекта подтверждены в стабиллометрическом обследовании. Качество учебной деятельности детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры можно подтвердить методом стабиллометрии.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние; дети с нарушением интеллекта; двигательная функция; стабиллометрия

*Gimazov R.M.**ORCID: 0000-0001-5200-2321, Ph.D.**Popova A.K.**Surgut State Pedagogical University**Surgut, Russia*

ASSESSMENT OF THE IMPACT ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS BY THE METHOD OF STABILOMETRY

Abstract. The article presents the results of assessing the impact on the psycho-emotional state of children with intellectual disabilities in physical education lessons by the method of stabilometry. Positive changes in the psycho-emotional state of children with intellectual disabilities were confirmed in the stabilometric examination. The quality of educational activities of children with intellectual disabilities in physical education lessons can be confirmed by the method of stabilometry.

Keywords: psycho-emotional state; children with intellectual disabilities; motor function; stabilometry

Для детей с нарушением интеллекта характерна ограниченность представлений об окружающем мире, примитивность интересов, потребностей, мотивов, трудность формирования правильных отношений со сверстниками и взрослыми, затруднена обучаемость [6; 7].

Замедленное развитие двигательной сферы существенно снижает возможности ребенка в двигательном обучении. Движения детей неловки, плохо координированы, чрезмерно замедленны или, напротив, импульсивны [3]. Особенности учебной деятельности в том, что

все обрабатываемые действия должны ежедневно выполняться детьми под руководством педагога и с его активной помощью в форме совместной деятельности, показа, сопровождаемых речью. Решающее значение имеют регулярность таких повторений и положительный эмоциональный фон, создаваемый путем одобрения, подчеркивания важности и успешности деятельности ребенка [5].

Особенности психолого-педагогической характеристики детей с нарушением интеллекта создают специфику обучения, успешность усвоения учебной программы и педагогического воздействия на уроках [2; 4].

Актуальность изучения проблем повышения эффективности учебной деятельности при преподавании уроков физической культуры для детей с нарушением интеллекта в том, что необходимо предпринимать меры, направленные на повышение качества воздействия на психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры. Для этого требуется педагогически оправданный контроль психоэмоциональной и физической сферы детей с нарушением интеллекта на занятиях физической культуры в специализированных образовательных учреждениях.

Цель исследования – оценить качество воздействия на психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры методом стабилотрии.

Методы исследования. В работе использовались:

1 – стабилотрическое обследование в модифицированной пробе Ромберга, покачиваясь вперед-назад прямым телом с закрытыми глазами. В исследовании использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» и способы определения значений кинестетической чувствительности, мышечных синергии, нервного напряжения;

2 – педагогическое тестирование детей в моторных тестах: прыжок в длину с места толчком двумя ногами; наклон вперед в положении сидя на полу; бросок и ловля мяча на дистанции 6 м;

3 – методы математической статистики: критерии знаков Ван-дер-Вардена и Вилкоксона.

База исследования – казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Сургут. В исследовании приняли участие 10 детей с нарушением интеллекта в возрасте 12-13 лет. Для проведения стабилотрического исследования от родителей было получено письменное согласие.

Результаты исследования. В исследовании предполагалось, что если педагог сможет учесть в педагогической деятельности результаты объективного стабилотрического обследования состояния двигательной функции у детей с нарушением интеллекта среднего школьного возраста, то процесс воздействия на психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры будет более результативным.

В 2021 году было проведено стабилотрическое исследование группы детей с нарушением интеллекта в возрасте 11-12 лет. Общий уровень психоэмоционального состояния был оценен как низкий, не адаптированный к представленному уровню нагрузки на

уроках физической культуры. Без надлежащего педагогического контроля неправильно подобранные физические и психические нагрузки во время урока физической культуры могут негативно повлиять на любого из детей экспериментальной группы [1].

Так как большинство испытуемых имели низкий уровень нервного напряжения, было необходимо было скорректировать уровень предъявляемой физической нагрузки, чтобы повысить вовлеченность и осознанность детей экспериментальной группы в образовательный процесс на уроках физической культуры при выполнении двигательных действий с учетом рекомендаций, полученных после стабилметрического обследования.

В результате проведения эксперимента и внедрения педагогически оправданных средств и методов контроля нагрузки на уроках физической культуры в экспериментальной группе детей стали наблюдаться: более адекватное взаимоотношение со сверстниками; осваиваемые действия стали более точными. Положительные изменения в психоэмоциональном состоянии детей с нарушением интеллекта объективно зарегистрировали с помощью стабилметрических показателей нервного напряжения (изменение в сторону оптимальных значений) и показателя мышечных синергий (увеличение значений), которые представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Результаты измерения нервного напряжения в пробе Ромберга с покачиваниями до эксперимента

Рис. 2. Результаты измерения нервного напряжения в пробе Ромберга с покачиваниями после эксперимента

Такая положительная реакция со стороны нервной системы, которая организует и управляет всеми процессами построения движений в двигательных действиях, должна отразиться на уровне освоения предметных результатов у испытуемых.

В качестве оценки учебной деятельности детей на уроках физической культуры взяли показатели педагогического тестирования трех двигательных действий. Нам представляется, что эти контролируемые двигательные действия тесно связаны с анализируемыми стабилметрическими показателями. Например, бросок и ловля мяча имеет тесную связь с показателем кинестетической чувствительности, прыжок в длину с места – с показателем мышечной синергии, тест на гибкость – с показателем нервного напряжения. Если у детей стали наблюдать положительные сдвиги в стабилметрических показателях, то и освоение предметных результатов должно улучшиться (табл.).

Таблица

Освоение предметных результатов у испытуемых среднего школьного возраста

№ испытуемого	Бросок и ловля мяча (кол-во раз)		Прыжок в длину с места (см)		Наклон вперед сидя (см)	
	До коррекции	После коррекции	До коррекции	После коррекции	До коррекции	После коррекции
1	37	42	112	110	2	5
2	26	40	123	125	0	2
3	32	30	106	104	8	7
4	32	36	109	112	2	1
5	28	30	121	119	1	4
6	27	27	102	100	4	2
7	35	38	105	108	3	1
8	30	32	118	115	5	5
9	29	25	126	120	3	8
10	23	29	115	119	0	0
$\bar{x} \pm \sigma$	29,9±4,22	32,9±5,76	113,7±8,22	113,2±7,84	2,8±2,44	3,5±2,718
Статистическое различие для парных данных	Вилкоксон=7,5, p<0,05 Знаков=2, p<0,05		Вилкоксон=29, p>0,05 Знаков=6, p>0,05		Вилкоксон=11, p>0,05 Знаков=4, p>0,05	

В тесте «бросок и ловля мяча» испытуемые №1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10, улучшили свои результаты, показатели гибкости увеличились у учеников №1, 2, 5, 9. Показатели теста «прыжок в длину» улучшились у испытуемых №2, 4, 7 и 10.

Хоть не во всех тестах произошли статистически значимые изменения, кроме показателей теста «бросок и ловля мяча» до и после эксперимента, но обнаружили улучшение показателей у 8 детей в моторных тестах «прыжок в длину с места» и «наклон вперед сидя».

Результаты проведенного эксперимента позволяют сделать выводы:

1. Выявлена положительная динамика в освоении предметных результатов детьми с нарушением интеллекта на уроках физической культуры.

2. Наблюдается улучшение эмоционального фона испытуемых и появление адекватных реакций к предъявляемым нагрузкам физического и эмоционального характера.

3. Качество учебной деятельности детей с нарушением интеллекта на уроках физической культуры можно подтвердить методом стабилонетрии.

4. Результаты работы могут быть использованы учителями физической культуры для коррекции уровня психоэмоционального состояния детей с нарушениями интеллекта среднего школьного возраста.

Литература

1. Гимазов Р.М., Попова А.К. Влияние физических нагрузок на психоэмоциональное состояние детей с нарушением интеллекта // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции (Нижневартовск, 21 октября 2021 года). Нижневартовск, 2021. С. 121-124.

2. Заборина Л.Г., Глазкова Ю.В. Коррекция психоэмоционального состояния детей с расстройствами аутистического спектра средствами канистерапии и физической культуры // Ученые записки ЗабГУ. Серия. Педагогика. Психология. Т. 11. №2. 2016. С. 135-142.

3. Клишина Е.А. Особенности формирования социально-бытовых навыков у детей старшего дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью // Коррекционная педагогика: теория и практика. 2017. №1(71). С. 71-78.

4. Козырева О.А. Инклюзивное образование: от теоретической модели к практике реализации // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2015. №2(32). С. 16-19.

5. Колотыгина Е.А. Психолого-педагогическая коррекция нарушений развития эмоциональной сферы младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Нижний Новгород, 2015. 92 с.

6. Свириденко И.А. Психология детей с нарушениями интеллекта. Симферополь: Ариал, 2018. 139 с.

7. Халимова Н.М., Найданова О.С. Особенности социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2014. №3(29). С. 127-130.

© Гимазов Р.М., Попова А.К., 2022